

К ВОПРОСУ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЭВТАНАЗИИ

В связи с публикацией статьи Ю.А. Чернышёвой «Запрет эвтаназии унижает человеческое достоинство» (Медицинское право. Москва, 2017, № 6, с. 42-44).

**Василий ФЛОРЯ,
София ПИЛАТ**

Академия «Штефан чел Маре» МВД Республики Молдова

В статье анализируется законодательство, запрещающее эвтаназию, публикации в научных журналах по данной проблеме, практика применения эвтаназии в Швейцарии, подчёркивается недопустимость её легализации.

Ключевые слова: *ассистируемое самоубийство; эвтаназия; право на смерть; самоубийство.*

ON THE ISSUE OF LEGALIZATION OF EUTHANASIA

The article analyzes legislation prohibiting euthanasia, publications in scientific journals on this issue, the practice of using euthanasia in Switzerland, emphasizes the inadmissibility of its legalization.

Keywords: *assisted suicide; euthanasia; the right to die; suicide.*

По этой теме ранее были опубликованы статьи Конюшкиной Ю.А. [1] и Маляевой Е.О. [2].

В предыдущих публикациях мы уже высказывали своё отрицательное отношение к эвтаназии, которую не одобряем и сейчас [3].

Да, эвтаназия разрешена в Швейцарии и в ряде других странах. Частная клиника «Дигнитас» (с лат. – «Достоинство») действует в Цюрихе с 1998 г. Туда обращаются в основном иностранцы – немцы, англичане, французы и др. Могут также обращаться и граждане других стран, в том числе и стран СНГ. Стоимость услуги – 4-6 тысяч евро: сумма неподъёмная для каждого желающего покончить с собой [4].

Пациенту дают стакан отравы или делают укол, от чего наступает мгновенная смерть. В клинику обращаются те, кто сами, без посторонней помощи не могут совершить самоубийство. Процедура эвтаназии так и называется: «ассистируемое самоубийство». А прибегают ли к «услугам» клиники «Дигнитас» сами граждане Швейцарии? Такой статистики нет, но по данным ВОЗ за 2012 год в Швейцарии ежегодно кончают жизнь самоубийством 972 человека, из них 269 женщин и 703 мужчины. Во всех странах чаще кончают жизнь самоубийством мужчины [5].

В Швейцарии пациенты, прошедшие через клинику «Дигнитас», кроме оплаты эвтаназии отписывают по завещанию клинике и часть своего имущества [6].

В случае легализации эвтаназии не каждый потенциальный самоубийца захочет и сможет нести такие расходы. Или Ю.А. Чернышёва предполагает, что в странах СНГ эвтаназия будет бесплатной или будет оплачиваться по полису ОМС?

Далее автор отмечает, что при попытке к суициду человек немедленно возвращается к жизни. Но за это его не привлекают к уголовной ответственности, то есть, самоубийство ненаказуемо. Так что право на смерть существует.

Чернышёва Ю.А. утверждает, что если больной просит о смерти, то отказ от эвтаназии может рассматриваться как применение к человеку пыток, насилия, жестокого или унижающего человеческого достоинство обращения.

Здесь явно путаница двух совершенно различных юридических норм. Понятие «пытка» содержится в статье 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой ООН 10 декабря 1948 года. В данной Конвенции определение «пытка» означает любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо, или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера [7].

Полагаем, что применение термина «пытка» в случае отказа в проведении эвтаназии неуместно [8].

Неуместно также сравнивать службу родовспоможения с действиями по проведению эвтаназии [9].

Мы не разделяем также прогноз профессора Поповой А.В. о том, что либерализация сферы здравоохранения будет подталкивать к пересмотру права на эвтаназию. По мнению профессора

Поповой А.В., платное пребывание в стационаре, дорогостоящие лекарства, облегчающие физическую боль, и негласные установки о неоказании ряда медицинских услуг гражданам старше 70 лет будут провоцировать желание безнадежно больных старшей возрастной группы добровольно прекратить свои страдания [10].

Эти и другие отрицательные процессы в обществе, на которые указывает автор, приведут скорее всего к увеличению числа самоубийств не только безнадежно больных старшей возрастной группы, но и граждан всех возрастов – от несовершеннолетних до стариков, как это происходит в настоящее время.

Если обратиться к статистике, то в мире каждые три секунды кому-то приходит в голову мысль совершить суицид, а каждые 30 секунд такая мысль заканчивается летальным исходом. Как подтверждает статистика самоубийств, ежегодно таким образом умирает около 1 млн. человек, тогда как пытаются покончить с собой приблизительно 20 миллионов. Лидером по самоубийствам в мире является Кооперативная Республика Гайана: там на 100 тысяч жителей приходится 44,2 тыс. суицидов, далее следует Корейская Народно-Демократическая Республика, где на 100 тысяч жителей приходится 38,5 тыс. суицидов, и Южная Корея, где на 100 тысяч жителей приходится 28,9 тыс. суицидов. В Республике Молдова ежегодно кончают жизнь самоубийством 566 человек, в США – 43361, в Российской Федерации – 31997 [11].

Исходя из вышесказанного, считаем, что в Российской Федерации и в Республики Молдова законодатель поступил правильно, запретив эвтаназию.

Статья 45 Федерального закона РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предусматривает следующее: «Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, т.е. ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента» [12].

Эвтаназия преследуется законом и в Республике Молдова, а именно статьёй 148 УК: Лишение жизни по желанию лица (эвтаназия).

«Лишение жизни лица в связи с неизлечимой болезнью или невыносимостью физических страданий по желанию лица или, в отношении несовершеннолетнего, его родственников наказывается лишением свободы на срок до 6 лет» [13].

Полагаем, что согласно ст. 124 УК РФ и ст. 162 УК РМ, предусматривающим ответственность за неоказание помощи больному, наказуемы также и случаи пассивной эвтаназии.

Литература:

1. КОНЮШКИНА, Ю.А. Эвтаназия: Основания для продолжения дискуссии. В: *Медицинское право*. Москва, 2003, № 2, с. 30.
2. МАЛЯЕВА, Е.О. Возможна ли легализация эвтаназии в России? В: *Медицинское право*. Москва, 2004, № 1, с. 27-35.
3. ФЛОРЯ, В. Ещё раз об эвтаназии. В: *Научные труды IV Всероссийского съезда (Национального конгресса) по медицинскому праву*. Москва, 2009, с. 231-232.
4. *Дигнитас*. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Dignitas_\(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Dignitas_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)) (посещён 16.01.2018).
5. *Статистика суицидов в Швейцарии*. <http://www.nashgazeta.ch/news/13021> (посещён 16.01.2018).
6. ДМИТРИЕВ, Ю.А., ШЛЕНЁВА, Е.В. Право человека в Российской Федерации на осуществление эвтаназии. В: *Государство и право*. Москва, 2000, № 11, с. 52-59.
7. *Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания*. Принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1984 года. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml (посещён 16.01.2018).
8. *Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия*. Нью-Йорк, 1992, с. 311.
9. СЕРГЕЕВ, Ю.Д. *Основы медицинского права России*. Учебное пособие // Сергеев Ю.Д., Мохов А.А. / Под ред. чл.-корр. РАН, проф. Сергеева Ю.Д. – 3-е изд., обнов. и доп. Москва: ООО «Медицинское информационное агентство», 2016, с. 322.
10. ПОПОВА, А.В. Право на эвтаназию в России: проблема выбора. В: *Медицинское право*. Москва, 2017, № 2, с. 12-16.
11. *Статистика самоубийств по миру*. <http://vavilon.ru/statistika-samoubijstv/> (посещён 16.01.2018).
12. *Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996. №63-ФЗ*. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (посещён 16.01.2018).
13. Уголовный кодекс Республики Молдова от 18.04.2002, № 985. Опубликовано в: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.72-74, art.195.

Prezentat la 10.10.2018